

Інституційне забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання інституційного забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Формування і реалізація безпекової державної інноваційної політики передбачає створення відповідної розвиненої законодавчої бази, що має стати правовою основою для проведення державної інноваційної політики, підґрунтям для розбудови системи безпечових інституцій і через яку здійснюється впровадження даної політики, спрямованої на стимулювання генерації та підтримку розвитку інноваційних процесів у національній економіці, що в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити інституційне забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Інноваційний безпековий розвиток в ринковому середовищі залежить від формування ефективних взаємовідносин у системі «держава–бізнес», цілями яких мають бути як забезпечення продовольчої безпеки, нарощування експортного потенціалу, наповнення Державного бюджету України, збереження та створення нових робочих місць, так і впровадження підприємницьких ініціатив. Розв'язання проблем безпекового інноваційного розвитку економіки щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції потребує забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади, громадських та наукових інституцій, що є неможливим в рамках окремої програми розвитку галузі або регіонів, а також засобами територіального чи галузевого управління.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності організацій і установ для вдосконалення інституційного забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації.

Висновки за статтю. Доведено, що в умовах діджиталізації актуальною є реалізація набору заходів щодо збалансування розвитку всіх підсистем національної інноваційної системи, підтримки форсажної інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання на усіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень й розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов щодо виробництва інноваційної продукції із високим рівнем доданої вартості.

Ключові слова: інституційне забезпечення, безпека, організація, управління інноваційною діяльністю, економіка, діджиталізація.

Institutional provision of safe organization of management of innovative activities of the economy in conditions of digitalization

Relevance of the research topic. The study of the issue of institutional support for the safe organization of management of innovative economic activity in the conditions of digitalization is conditioned by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. The formation and implementation of the security state innovation policy involves the creation of an appropriate developed legislative framework, which should become

the legal basis for the implementation of the state innovation policy, the basis for the development of the system of security institutions and through which the implementation of this policy aimed at stimulating the generation and supporting the development of innovation processes in the national economy, which in the conditions of digitalization determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate the institutional provision of a safe organization of management of the innovative activity of the economy in the conditions of digitalization.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *Innovative security development in the market environment depends on the formation of effective relationships in the "state–business" system, the goals of which should be to ensure food security, increase export potential, fill the State Budget of Ukraine, preserve and create new jobs, and implement entrepreneurial initiatives. Solving the problems of safe innovative development of the economy in terms of increasing the competitiveness of domestic products requires ensuring the coordination of the activities of executive authorities, public and scientific institutions, which is impossible within the framework of a separate program for the development of the industry or regions, as well as by means of territorial or industry management.*

Field of application of results. *The results of the research can be used in the practical activities of organizations and institutions to improve the institutional support for the safe organization of management of the innovative activity of the economy in the conditions of digitalization.*

Conclusions on the article. *It has been proven that in the conditions of digitalization, it is expedient to implement a set of measures for the balanced development of all subsystems of the national innovation system, support for the innovative activity of domestic economic entities at all stages of the innovation process, stimulation of demand for the results of scientific research and development, qualified personnel, creation of favorable conditions for production of innovative products with a high level of added value.*

Keywords: *institutional support, security, organization, management of innovative activities, economy, digitalization.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Формування і реалізація безпечної державної інноваційної політики передбачає створення відповідної розвиненої законодавчої бази, що має стати правовою основою для проведення державної інноваційної політики, підґрунтям для розбудови системи безпекових інституцій і через яку здійснюється впровадження даної політики, спрямованої на стимулювання генерації та підтримку розвитку інноваційних процесів у національній економіці, що в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Орієнтація економіки України на формування інноваційної моделі безпекового розвитку вимагає інституційно–правового забезпечення, оскільки традиційні інституційні механізми не можуть бути адекватними в процесі формування нового технологічного укладу [23; 26–27]. Найприйнятнішими для умов України напрямками інституцій–

ного забезпечення інноваційного шляху розвитку економіки можуть бути:

- інституційно–правове забезпечення безпечного інноваційного розвитку;
- реформування форм власності інститутів безпекової інноваційної сфери;
- удосконалення системи управління та організаційних форм науково–дослідних та проектно–конструкторських організацій;
- формування нових безпекових інноваційних інституцій (технопарків, дослідницьких центрів, лабораторій та ін.), окремих або в складі виробничих підприємств науково–виробничих комплексів та інших корпоративних структур;
- формування фінансово–координаційних інститутів безпекового інноваційного розвитку, залучення інституційних інвесторів до інноваційної сфери діяльності;
- регіональне інституційне забезпечення безпекового інноваційного розвитку [25; 29–30].

Інституційне безпекове забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності – виступає як су–

купність державних і недержавних інституцій, які забезпечують наявність правових, організаційних та економічних умов, необхідних для провадження і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності [24; 28; 31–32]. Особлива роль в інституційному секторі інфраструктури відводиться законодавчому забезпеченню, оскільки воно закладає правові засади розвитку безпекової інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. Актуальність даного питання посилюється в умовах діджиталізації.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити інституційне забезпечення безпечної організації управління інноваційною діяльністю економіки в умовах діджиталізації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Законодавство, яке становить правову основу інституційного забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні, можна умовно поділити на дві групи: законодавчі та нормативні акти загального характеру та законодавчі та нормативні акти у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності.

До першої групи можуть бути віднесені, наприклад, Конституція України [1], Закон України «Про місцеве самоврядування» [11], Закон України «Про державно-приватне партнерство» [4], Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [21] та багато інших. Вони регламентують загальні засади економічного розвитку відносно свого об'єкту спрямування.

До другої групи відносяться законодавчі та нормативні акти, що мають об'єктом спрямування інвестиційний та інноваційний процеси. Серед них Закони України «Про інвестиційну діяльність» [8], «Про інноваційну діяльність» [9], «Про режим іноземного інвестування» [19], «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» [15], «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [17], «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» [6]; «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [10]; «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [3]; «Про наукові парки» [12] та інші.

Актуальна нормативно-правова база (закони, укази Президента, підзаконні акти у формі постанов Уряду, наказів центральних органів вико-

навчої влади тощо) стосовно науково-технічної та інноваційної діяльності налічує близько 200 документів.

Зокрема, національне інноваційне законодавство включає норми Конституції України [1], Господарського кодексу [2], Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні» [18], Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [13], Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» [20] та інших нормативно-правових актів, які визначають правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлюють форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямовані на підтримку розвитку економіки України інноваційним шляхом.

Вихідні правові передумови державної інноваційної політики закладено в Конституції України. Стаття 54 гарантує громадянам свободу наукової і технічної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав. У цій самій статті визначено, що держава сприяє розвитку науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

Крім згаданих законодавчих актів, слід окремо відмітити прийняту Верховною Радою України Концепцію науково-технічного та інноваційного розвитку України. Концепція містить основні цілі, пріоритетні напрями та принципи державної науково-технічної політики, механізми прискореного інноваційного розвитку, орієнтири структурного формування науково-технологічного потенціалу та його ресурсного забезпечення. Вона визначає засади взаємовідносин між державою та суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності, які ґрунтуються на необхідності пріоритетної державної підтримки науки, технологій та інновацій як джерела економічного зростання, складника національної культури, освіти та сфери реалізації інтелектуального потенціалу громадян. Дія Концепції розрахована на період стабілізації економіки та досягнення постійного її розвитку.

Відповідно до законодавства державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, у тому числі підприємства всіх форм власності, які мають статус інноваційних. Зокрема, державне регулювання інноваційної діяльності, як передбачено статтею 6 Закону

України «Про інвестиційну діяльність» [8], здійснюється шляхом:

- визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;
- формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;
- створення нормативно–правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
- захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
- фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;
- стимулювання комерційних банків та інших фінансово–кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
- встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності;
- підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності є Державне агентство України з інвестицій та інновацій (Держінвестицій), діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце–прем'єр–міністра України. До основних завдань Держінвестицій належить: участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності та створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційної політики, координація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. №749 «Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій») [22].

Ключовою проблемою державної інноваційної політики є формування та забезпечення реалізації її пріоритетів як головних та найважливіших напрямів системної діяльності. Державні пріоритети інноваційної діяльності викладені в Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [17], що визначає правові, економічні й організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в країні. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні – науково, економічно і соціально обґрунтовані та законодавчо визначені напрями

інноваційної діяльності, спрямовані на забезпечення потреб суспільства у високотехнологічній конкурентоспроможній, екологічно чистій продукції, високоякісних послугах та збільшення експортного потенціалу держави. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні зобов'язують органи виконавчої влади всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних напрямів, та концентрації на них фінансово–економічних та інтелектуальних ресурсів.

Стимулювання конкуренції та обмеження монополії забезпечує поширення інновацій на загальноєкономічному рівні. Нормативною базою сприяння конкуренції є антимонопольне законодавство, спрямоване на розвиток конкурентного підприємництва, обмеження діяльності підприємств–монополістів, створення передумов для демонополізації економіки, запобігання недобросовісній конкуренції.

Отже, для переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку необхідне досконале нормативно–правове забезпечення. Норми про інноваційну діяльність, що містяться в багатьох актах різних галузей законодавства України і за якими інновації є складовими інвестиційного процесу, утворюють в Україні законодавчу базу для здійснення і розвитку науково–технічної та інноваційної діяльності, яка має досить виразні ознаки постійного вдосконалення, але результативність її впливу на розвиток інноваційних процесів ще недостатня.

Основними правовими документами, що визначили інноваційну спроможність економіки, стали Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» [17]. Крім цього, правовою основою формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності є Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» [5], «Про нормативно–правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» [14], «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів» [7], «Про премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» [16], де, між іншим,

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

зазначено, що оптимальним варіантом розбудови інноваційної інфраструктури є розвиток виробничо–технологічної підсистеми із створенням окремих найважливіших елементів інших підсистем, що сприятиме створенню умов для прискореного впровадження інновацій навіть за обмеженого бюджетного фінансування.

Для виконання поставлених завдань законодавчими актами визначається інструментарій для реалізації інноваційної діяльності. Було затверджено Методику проведення експертизи стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.

Система формування і реалізації державних пріоритетів у сфері науки та технологій потребує вдосконалення. В її основу має бути покладено принципи відповідності основних напрямів науково–технологічного розвитку галузей виробництва головним проблемам та перспективам розвитку суспільства, попиту наукоємної продукції на вітчизняному і світовому ринках. Необхідно забезпечити комплексний підхід до підтримки відповідних напрямів науки і техніки, який передбачає фінансування державою прикладних досліджень, а також створення та впровадження ринкових науково–технологічних інновацій у сфері пріоритетних прикладних досліджень.

Вищезазначені нормативно–правові акти знаходяться в стадії постійної розробки і доопрацювань, однак мають формальний характер. Викликає занепокоєння бажання урядових службовців, яке виникає періодично після чергової ротації кадрів, ініціювати розробку нормативно–правових документів щодо стимулювання інноваційної моделі розвитку галузей економіки без попереднього моніторингу цього питання і, що найголовніше, їхнє небажання нести відповідальність за дотримання вже прийнятих регламентів. Головна особливість системи стимулювання науково–технічної та інноваційної діяльності в Україні полягає в її складності та динамічності, що вимагає втілення багаторівневої концепції формування.

В умовах загальної економічної кризи, складовою частиною якої є криза продовольча, питанню інноваційної діяльності в економіці має надаватися вагоме значення. Законодавчі та нормативні акти можна також групувати за територіальним принципом: акти загальнодержавного рівня (наприклад, Концепція науково–техноло–

гічного та інноваційного розвитку України) та акти регіонального рівня. Суб'єктів інституційного забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні можна класифікувати за наступними рівнями:

- представницькі органи влади;
- виконавчі органи влади;
- уповноважені органи виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;
- інші державні установи у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;
- консультативно–дорадчі органи;
- окремі наукові, громадські та професійні установи, організації та проекти у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності;
- господарюючі суб'єкти інвестиційної та інноваційної діяльності.

До суб'єктів першого рівня слід віднести Верховну Раду України, Президента Українцита Верховну раду Автономної республіки Крим, а також обласні, районні ради та сільські, селищні та міські ради. Кожен з цих суб'єктів у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

До суб'єктів другого рівня відносяться:

- Кабінет Міністрів України, одним із завдань якого є забезпечення проведення інвестиційної політики, а також вжиття заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково–технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;
- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації, які реалізують надані державою, а також делеговані відповідними радами повноваження, зокрема здійснюють в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності, сприяють інвестиційній діяльності на території району, області;
- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які реалізують власні (самоврядні), а також делеговані державою повноваження, зокрема сприяють залученню іноземних інвестицій і здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Суб'єкти третього рівня:

- Міністерство економіки України, що проводить у тому числі інвестиційну політику;
- Міністерство освіти і науки України, яке формує та забезпечує реалізацію державної політики, зокрема, у сфері інновацій та інформатизації;

- Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами;
- Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
- Державне агентство екологічних інвестицій України;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Четвертий рівень представляють наступні державні установи: 27 регіональних центрів з інвестицій та розвитку, створених для організації взаємодії науково–дослідних, інвестиційних підприємств, установ та організацій, органів державної влади щодо інвестиційного розвитку економіки, залучення інвестицій та впровадження інновацій в галузі економіки України, сприяння просуванню українських технологій та винаходів на світовий ринок.

Координаторами мережі регіональних центрів з інвестицій та розвитку є Міжрегіональний центр з інвестицій та розвитку (м. Київ): науково–дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку; український інститут науково–технічної та економічної інформації; ДП «Український державний центр науково–технічної та інноваційної експертизи»; 10 регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації; Державна інноваційна фінансово–кредитна установа, утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника; ДП «Державна інвестиційна компанія»; Державна небанківська фінансово–кредитна установа «Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу», метою якої є фінансова підтримка впровадження вітчизняних високотехнологічних наукових, науково–технічних розробок та винаходів у виробництво відповідно до пріоритетних напрямів державної політики у сфері інноваційної діяльності.

П'ятий рівень формують консультативно–дорадчі органи при Президентові України (Комітет з економічних реформ, Рада вітчизняних та іноземних інвесторів) та консультативно–дорадчі органи виконавчої влади (Комісія з організації діяльності технологічних парків та іннова-

ційних структур інших типів, ради вітчизняних та іноземних інвесторів при окремих міністерствах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, комісії з досудового врегулювання спорів з інвесторами при органах виконавчої влади).

Серед інститутів шостого рівня: Національна академія наук України; Національна академія аграрних наук; Міжнародна академія інформатики, інші громадські академії, Торгово–промислова палата України; Український союз промисловців і підприємців, Рада конкурентоспроможності України, Європейська бізнес–асоціація, Американська торгова палата в Україні, Українська асоціація інвестиційного бізнесу, Український фонд соціальних інвестицій, Агентство США з міжнародного розвитку; Український центр аграрного розвитку; Український центр сприяння розвитку публічно–приватного партнерства; Асоціація приватних інвесторів України; Internet–проект «Innovations.com.ua» Києво–Могилянської бізнес–школи; Український венчурний портал інноваційних ідей; портал «Українські кластери».

До господарюючих суб'єктів сьомого рівня відносяться технологічні парки; спеціальні (вільні) економічні зони, в яких реалізується проекти та запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях. Мережа інвестиційної та інноваційної діяльності України включає також: бізнес–центри; бізнес–інкубатори; технопарки; саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів; інститути спільного інвестування.

Інноваційний безпековий розвиток в ринковому середовищі залежить від формування ефективних взаємовідносин у системі «держава–бізнес», цілями яких мають бути як забезпечення продовольчої безпеки, нарощування експортного потенціалу, наповнення Державного бюджету України, збереження та створення нових робочих місць, так і впровадження підприємницьких ініціатив.

Висновки

Розв'язання питань безпекового інноваційного розвитку вітчизняної економіки задля підвищення конкурентоспроможності продукції потребує координації діяльності органів виконавчої влади, громадських і наукових інституцій, що неможливо в рамках окремої програми розвитку галузі чи

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

регіонів, тобто засобами територіального/галузевого управління. Доведено, що в умовах діджиталізації актуальною є реалізація набору заходів щодо збалансування розвитку всіх підсистем національної інноваційної системи, підтримки форсажної інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарювання на усіх стадіях інноваційного процесу, стимулювання попиту на результати наукових досліджень й розробок, кваліфікований персонал, створення сприятливих умов щодо виробництва інноваційної продукції із високим рівнем доданої вартості.

Список використаних джерел

1. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
2. Господарський кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>
4. Про державно–приватне партнерство: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>
5. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text>
6. Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text>
7. Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-2003-%D0%BF#Text>
8. Про інвестиційну діяльність: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
9. Про інноваційну діяльність: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
10. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text>
11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>
12. Про наукові парки: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text>
13. Про наукову і науково–технічну діяльність: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>
14. Про нормативно–правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2311-99-%D0%BF#Text>
15. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-17#Text>
16. Про премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій: Закон України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prisudzheniya-premiyi-kabinetu-a657r>
17. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>
18. Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>
19. Про режим іноземного інвестування: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>
20. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text>
21. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-tsnn-papery-ta-fondoviy-rinok/>
22. Деякі питання Державного агентства України з інвестицій та інновацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. №749. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2007-%D0%BF#Text>
23. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес–процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. *Агросвіт*. 2021. № 15. С. 14–19.
24. Михайлов А. М., Ільїн В. Ю., Коцупатрий М. М., Фурсіна О. В., Гнатенко І. А. Управління інноваційною економікою в контексті тренду сталого розвитку в рамках моделі інституціонально–матричної кластеризації в умовах адаптивного кадрового менеджменту, діджиталізації агропродовольчої сфери та адаптації до умов пандемії COVID–19. *Економічні горизонти*. 2021. №2(17). С. 29–40.
25. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управ-

ліття безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.

26. Панасенко Н.Л., Щербініна С.А., Мирошніченко Т.С. Економіко–математичне моделювання комунікаційної складової рекламної стратегії торгівельного підприємства. Економіка та суспільство. 2018. № 16. С. 989–995.

27. Шимановська–Діанич Л.М., Білінська О.П. Інноваційні технології як інструмент інноваційного розвитку сфери туризму. Європейський вектор економічного розвитку. 2019. № 1. С. 155–166.

28. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». Випуск 3. 2021. С. 58–64.

29. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. Modeling of State Priorities of Management in the Conditions of Globalization: Financial, Technical–technological and Resource Aspects. Економічні горизонти. 2021. №1. С. 21–29.

30. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. P. 192–198.

31. Mazur N., Khrystenko L., P6sstorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal. 2021. Vol. 10, Issue 4. P. 1605–1609.

32. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(3), 403–414.

References

1. Constitution of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

2. Economic Code of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>

3. On state regulation of activities in the field of technology transfer: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>

4. On public–private partnership: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text>

5. On the state system of biosafety in the creation, testing, transportation and use of genetically modified organisms: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text>

6. On general principles of creation and functioning of special (free) economic zones: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text>

7. On approval of the Procedure for state registration of innovative projects and maintenance of the State Register of innovative projects: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-2003-%D0%BF#Text>

8. On investment activity: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

9. On innovative activity: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>

10. On joint investment institutions (equity and corporate investment funds): Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text>

11. On local self–government in Ukraine: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text>

12. About science parks: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text>

13. On scientific and scientific and technical activity: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

14. On normative legal acts regarding the implementation of the Law of Ukraine "On the special regime of investment and innovation activity of technological parks": Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2311-99-%D0%BF#Text>

15. On the preparation and implementation of investment projects according to the "single window" principle: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-17#Text>

16. On the award of the Cabinet of Ministers of Ukraine for the development and implementation of innovative technologies: Law of Ukraine. ULR: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-prisudzhennya-premiyi-kabinetu-a657r>

17. On priority areas of innovative activity in Ukraine: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>

18. On priority areas of development of innovative activity in Ukraine: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>

19. On the regime of foreign investment: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>

20. On the special mode of innovative activity of technology parks: Law of Ukraine. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text>

21. On securities and the stock market: Law of Ukraine. ULR: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-tsnn-paperi-ta-fondoviy-rinok/>

22. Some issues of the State Agency of Ukraine for Investments and Innovations: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 16, 2007 No. 749. ULR: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/749-2007-%DO%BF#Text>

23. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. *Agrosvit [Agro world]*, 15, 14–19.

24. Mykhailov A. M., Ilin V. Y., Kotsupatryi M. M., Fursina O. V., Hnatenko I. A. (2021). Management of the innovative economy in the context of the sustainable development trend in the framework of the institutional matrix clusterization model in adaptive human resource management, digitalization of the agriculture and food sphere, adaptation. *Ekonomichni horyzonty [Economies' Horizons]*, 2(17), 29–40.

25. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko Ie., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava [Economy and the state]*, 8, 4–9.

26. Panasenko N.L., Shcherbinina S.A., Myroshnychenko T.S. (2018). Economic–mathematical modeling of the advertising strategy communication component of the trading enterprise. *Ekonomika ta suspil'stvo [Economy and Society]*, 16, 989–995.

27. Shymanovska–Dianykh L., Bilinska O. (2019). Innovative technologies as a tool for innovative development of tourism. *Yevropeys'kyi vektor ekonomichnoho rozvytku [European vector of economic development]*, 1, 155–166.

28. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors, *Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series]*, 3, 58–64.

29. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. (2021). Modeling of state priorities of management in the conditions of globalization: financial, technical–technological and resource aspects. *Ekonomichni horyzonty [Economic horizons]*, 1, 21–29.

30. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

31. Mazur N., Khrystenko L., Pósztorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

32. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

Дані про авторів

Ільїн Валерій Юрійович,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно–економічний університет, м. Київ, Україна

Навроцька Тамара Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Панасенко Наталія Леонідівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Білінська Олена Петрівна,

старший викладач кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Valerii Ilin,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Tamara Navrotska,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Nataliia Panasenko,

Ph. D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Olena Bilinska,

Senior Lecturer at the Department of Management, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine, Poltava